

O'ZBEK TALABALARIDA ARAB TILINI O'RGANISH JARAYONIDA KO'P TILLIK (MULTILINGVIZM)NING IJOBIY VA SALBIY TA'SIRI

التأثيرات الإيجابية والسلبية للتعدد اللغوي في تعلم اللغة العربية لدى الطلبة الأوزبك

Mavlanova Mahfuza Mahammadjanovna¹, Talipov Nodir Batirovich²

¹Oriental universiteti Sharq filologiyasi fakulteti Arab tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi

²Ilmiy rahbar: Oriental universiteti, Tillar-1 kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195298>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda arab tilini o'rganuvchi talabalarda ko'p tillilik (o'zbek, rus, ingliz va arab tillari)ning o'qish jarayoniga ko'rsatadigan ijobiy va salbiy ta'siri tahlil qilinadi. Ko'p tillilik talabalarga lug'at zaxirasini kengaytirish, turli manbalardan parallel foydalanish imkonini berishi bilan birga, til aralashuvi, kod-almashish, grammatik va tarjima xatolarini kuchaytirishi mumkinligi ko'rsatib beriladi. Tadqiqot davomida so'rovnomalar va kuzatish usullari qo'llanib, real dars jarayonidan olingan muammoli vaziyatlar misol sifatida tahlil qilinadi hamda bu vaziyatlarni yengillashtirishga qaratilgan metodik tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: ko'p tillilik, arab tili, kod-almashish, til aralashuvi, tarjima xatolari, kommunikativ kompetensiya.

Аннотация. В данной статье анализируется положительное и отрицательное влияние многоязычия (узбекского, русского, английского и арабского языков) на процесс обучения студентов, изучающих арабский язык в Узбекистане. Показано, что многоязычие, с одной стороны, способствует расширению словарного запаса студентов и предоставляет возможность параллельного использования различных источников, а с другой стороны, может усиливать явления языковой интерференции, кодового переключения, а также грамматические и переводческие ошибки. В ходе исследования были применены методы анкетирования и наблюдения, проанализированы проблемные ситуации, зафиксированные в реальном учебном процессе, а также предложены методические рекомендации, направленные на смягчение данных трудностей.

Ключевые слова: многоязычие, арабский язык, кодовое переключение, языковая интерференция, переводческие ошибки, коммуникативная компетенция.

Abstract. This article analyzes the positive and negative effects of multilingualism (Uzbek, Russian, English, and Arabic) on the learning process of students studying Arabic in Uzbekistan. On the one hand, multilingualism helps students expand their vocabulary and enables them to use various sources in parallel; on the other hand, it may intensify language interference, code-switching, as well as grammatical and translation errors. During the research, questionnaire and observation methods were applied, problematic situations taken from real classroom practice were analyzed, and methodological recommendations aimed at easing these difficulties were proposed.

Keywords: multilingualism, Arabic language, code-switching, language interference, translation errors, communicative competence.

Markaziy Osiyo hududida tarixan uch tilda – turkiy, forsiy va arab tillarida ilmiy va madaniy hayot olib borilgani ko‘p tillilik an‘anasini shakllantirgan. “Til jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, inson tafakkuri va ijtimoiy muloqotining asosiy vositasi hisoblanadi.”¹ Mustaqillikdan keyingi davrda O‘zbekistonda rus, ingliz va boshqa xorijiy tillarni o‘rganish kengaygani bois talaba-filologlar kundalik hayotida bir vaqtning o‘zida kamida uch-to‘rt til bilan ishlashga majbur bo‘lib qolmoqda. Talaba o‘zbek tilida o‘ylaydi, rus tilidagi adabiyotlardan foydalanadi, ingliz tilida internet manbalarini ko‘radi, darsda esa arab tilida muloqot qilishga harakat qiladi. Bunday lingvistik vaziyat bir tomondan katta imkoniyatlar yaratadi, boshqa tomondan esa til aralashuvi va nutqiy muammoli vaziyatlar uchun zamin hozirlaydi. Shu sababli, arab tilini o‘rganish jarayonida ko‘p tillilikning aynan qaysi jihatlari foydali, qaysi jihatlari esa qiyinchilik tug‘dirishini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi.

Mazkur maqolada o‘zbek talabalarida kuzatiladigan ko‘p tillilik holati ilmiy nuqtai nazardan ko‘rib chiqiladi. Avvalo, nazariy manbalarga tayangan holda ko‘p tillilik va kod-almashish tushunchalari sharhlanadi, so‘ngra Oriental universitetida tahsil olayotgan talabalarga oid kichik empirik ma‘lumotlar tahlil etiladi. Yakunda ko‘p tillilikni “yo‘qotish kerak bo‘lgan muammo” sifatida emas, balki to‘g‘ri boshqariladigan ta‘lim resursi sifatida qo‘llash bo‘yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Ko‘p tillilik bo‘yicha xorijiy adabiyotlarda asosan umumiy psixolingvistik jarayonlar, til aralashuvi va ikkinchi tilni o‘zlashtirish mexanizmlari tahlil qilingan. “Til insonning nafaqat fikrini ifodalash vositasi, balki uning madaniyati va tafakkur tarzini aks ettiruvchi muhim ijtimoiy hodisadir.”² Mahalliy tadqiqotlarda esa ko‘proq ingliz va rus tillariga oid ishlanmalar uchrab, arab tili bilan bog‘liq misollar nisbatan kam yoritilgan. Shuningdek, mavjud darslik va qo‘llanmalarda ko‘p tilli talabaning real nutqiga xos kod-almashish holatlari alohida mavzu sifatida muntazam tahlil qilinmaydi. Natijada talaba bu hodisani tabiiy hol deb qabul qilib, arab tilida “toza nutq” yaratish zaruratini yetarlicha anglamaydi.

Ushbu tadqiqotda adabiyot tahlili bilan bir qatorda, kichik empirik ish ham olib borildi. Oriental universiteti filologiya yo‘nalishida o‘qiyotgan 1–2-kurs arab tili guruhlarida qisqa so‘rovnoma o‘tkazildi. So‘rovnomada talabadan uyda, darsda va do‘stlari bilan qaysi tillarda ko‘proq gaplashishi, arab tilida fikr bildirayotganda qaysi til unsurlari aralashib ketishi, o‘zini qaysi tilida erkinroq his qilishi haqida savollar berildi. Bundan tashqari, bir nechta dars jarayoni kuzatilib, talabalarning og‘zaki nutqi audio yozuvga olindi va keyinchalik tahlil qilindi.

Metod sifatida sifat tahlili (qualitative analysis), nutqiy xatolarni turlarga ajratish, kod-almashish holatlarini qayd etish hamda ularni kelib chiqish sababi bo‘yicha guruhlariga bo‘lish usullari qo‘llanildi. Shuningdek, talabalarning o‘z fikrini o‘zbek, rus, ingliz va arab tillarida bir mavzu asosida ketma-ket ifodalashga qaratilgan kichik tajriba mashg‘uloti o‘tkazildi. Natijalar bo‘limida aynan shu kuzatuvlar asosida olingan ma‘lumotlar umumlashtiriladi.

So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, talabalarning aksariyati kundalik hayotda asosan o‘zbek tilida, internet va ijtimoiy tarmoqlarda esa ko‘proq rus va ingliz tillarida muloqot qilishi ma‘lum bo‘ldi. Arab tili esa asosan dars jarayoni va uy vazifalarini bajarish doirasida qo‘llanayotganini tan olishdi. Bu holat talaba ongida tillar o‘rtasidagi “faollik darajasi” turlicha ekanini ko‘rsatadi: o‘zbek tili tabiiy va avtomatik, rus va ingliz tillari axborot manbai, arab tili esa o‘rganilayotgan

¹ Abduaziz Abduazizov. *Tilshunoslik nazariyasiga kirish*. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2010.

² Mahmudov Nizomiddin. *Til va nutq madaniyati*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2013.

fan sifatida idrok qilinadi. Har bir tilning grammatik tizimi va nutqiy qurilishi o'sha til egalari tafakkuri va madaniy muhitining mahsuli sifatida shakllanadi."³

Audio yozuvlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, talaba arab tilida gapirganda bir necha turdagi til aralashuvlariga yo'l qo'yadi:

1. Leksik interferensiya (72% holatlar):

- «أنا اليوم في جامعة طشقند للاقتصاد» (to'g'ri: «أنا اليوم في جامعة طشقند اقتصاد»)

2. Grammatik interferensiya (48%):

- «أنا أقرأ كتاباً عربياً الآن» (to'g'ri: «أنا أقرأ كتاباً عربياً الآن»)

3. Fonetik interferensiya (39%):

- «قرأت كتاباً كميلاً» o'miga «قرأت كتاباً كميلاً» (qof tovushi zaiflashgan).

“Ko'p tillilik sharoitida shaxsning til kompetensiyasi kengayadi, ammo tillar o'rtasidagi interferensiya nutq jarayonida ayrim qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin.”⁴

Shu bilan birga, ko'p tillilikning ijobiy tomoni ham aniq kuzatildi. Talabalar yangi arabcha so'zlarni shunday strategiya bilan o'zlashtiradi:

«مهاره» (Arabcha «مهارة») «ko'nikma», وفي الأوزبكية إلى "skill" مفردة "مهارة" تُترجم في الإنجليزية إلى «skill», o'zbekchada «ko'nikma».)

Bu esa ko'p tillilik to'g'ri boshqarilganda, til o'rganish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishi mumkinligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar shuni anglatadiki, ko'p tillilikni faqat xato manbai sifatida ko'rish bir tomonlama yondashuv bo'ladi. Aslida, talabaning ongida faol ishlayotgan bir necha til uni tez fikrlashga, ma'lumotlarni taqqoslashga va yangi til hodisalarini mavjud bilimlarga bog'lashga undaydi. Muammo shundaki, talaba qaysi vaziyatda qaysi tilni va qaysi uslubni tanlash kerakligini aniq bilmaydi. Natijada, norasmiy muloqotga xos kod-almashish uslubi rasmiy og'zaki va yozma nutqqa ham ko'chib o'tadi.

Shu bois arab tili dars jarayonida ko'p tillilikni maxsus mashg'ulotlar orqali boshqarish taklif etiladi. Masalan, ma'lum vaqt davomida faqat arab tilida gaplashish talab qilinadigan “toza nutq” segmentlarini joriy etish mumkin. Bu paytda o'qituvchi va talabalar boshqa tillardagi so'zlarni ishlatmaslikka harakat qiladi, qiyin joylarda esa arabcha izoh berishga intiladi. Keyingi bosqichda esa shu mashg'ulot tahlil qilinib, qayerda til aralashuvi sodir bo'lishi mumkinligi muhokama qilinadi. Yana bir foydali usul – ongli kod-almashish mashqlari. Bunda talabalarga bir mavzu beriladi va shu mazmunni navbat bilan o'zbek, arab, rus va ingliz tillarida ifodalash so'raladi. Har bir bosqichda qaysi til vositasida mazmun aniqroq, qaysi holatda esa tushunarsiz chiqqani muhokama qilinadi. Bu mashq talabalarga til tanlash va uslub tanlashni ongli ravishda boshqarish ko'nikmasini beradi. “Interferensiya kundaligi”ni yuritish ham foydali: talaba o'z nutqida uchragan xatolarni yozib boradi, ularni til aralashuvi turi bo'yicha guruhlarga ajratadi va har biriga to'g'ri variantini izlab topadi. Bunday yondashuv xatoni faqat “minus” sifatida emas, balki o'rganish imkoniyati sifatida ko'rishga yordam beradi. Faqat arabcha nutq segmentlarida o'qituvchining «حاول أن تشرح فكرتك بالعربية قدر الإمكان» (“Iloji boricha fikringni arab tilida tushuntirib ko'r”) kabi ko'rsatmalari talabani arabcha fikrlashga undaydi.”

Ushbu tadqiqot O'zbekiston talabalarining arab tilini o'rganish jarayonida ko'p tillilikning ikki tomonlama ta'sirini empirik material asosida isbotladi. 32 nafar talabaning 81,3 foizi kundalik hayotda uchta va undan ortiq tilni faol qo'llaydi, arab tili esa 62,5 foizda faqat

³ Shavkat Rahmatullayev. *Hozirgi o'zbek adabiy tili*. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2006.

⁴ Yo'ldoshev Bozorboy. *Sotsiolingvistika asoslari*. – Toshkent: Fan, 2012.

dars jarayoniga cheklangan. Audio yozuv tahlilida kod-almashish 65 foiz, leksik interferensiya esa 72 foiz holatda ustunlik qildi. Shu bilan birga ko‘p tillilik yangi arabcha birliklarni tezroq o‘zlashtirish va turli manbalardan parallel foydalanish imkonini ham berishi aniqlandi.

Maqolaning ilmiy yangiligi o‘zbek talabalarida arab tili o‘rganish jarayonida kuzatiladigan ko‘p tillilik holatini konkret empirik ma’lumotlar (so‘rovnoma, audio yozuvlar) asosida tahlil qilganligidadir. Xususan, leksik, grammatik va fonetik interferensiya turlari foizlarda guruhlangan holda bayon etildi. Ko‘p tillilik faqat muammo sifatida emas, balki maqsadli boshqarilganda arab tili ta’limi resursi sifatida baholanishi ilmiy asoslandi.

Tadqiqot natijalari arab tili o‘qituvchilari uchun ko‘p tilli auditoriyada uchraydigan tipik xatolarni oldindan bashorat qilish va darsni shunga mos rejalashtirish imkonini beradi. “Sotsiolingvistik nuqtai nazardan til – bu jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni ifodalovchi va ularni tartibga soluvchi muhim vositadir.”⁵

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ibragimov N. Arab tili grammatikasi. – Toshkent: “G‘ofurov G‘ulom” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2024.
2. Axrorov B. Keling, arab tilida gaplashamiz. – Toshkent: “G‘ofurov G‘ulom” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.
3. Hikmatov A. Arab va o‘zbek tillarining qiyosiy grammatikasi. – Toshkent: “Hilol nashr”, 2022.
4. Abduaziz Abduazizov. *Tilshunoslik nazariyasiga kirish*. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2010.
5. Shavkat Rahmatullayev. *Hozirgi o‘zbek adabiy tili*. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2006.
6. Mahmudov Nizomiddin. *Til va nutq madaniyati*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2013.
7. Ne‘mat Mahmudov. *Tilshunoslik nazariyasi*. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2018.
8. Sodiqov Qosimjon. *Umumiy tilshunoslik asoslari*. – Toshkent: Akademnashr, 2019.
9. Yo‘ldoshev Bozorboy. *Sotsiolingvistika asoslari*. – Toshkent: Fan, 2012.
10. Mirtojiev Mirtoji. *Hozirgi o‘zbek tili*. – Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2015.

⁵ Sodiqov Qosimjon. *Umumiy tilshunoslik asoslari*. – Toshkent: Akademnashr, 2019.